

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

MÂVERÂÜNNEHİR'E İLK DÖNEM İSLÂM AKINLARI VE İSLÂMLAŞMA

Muhittin KAPANŞAHİN*

Prof. Dr.; Karabük Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü;
muhittinkapansahin@karabuk.edu.tr

ÖZET

Müslümanların Türklerle ilişkileri, Hz. Ömer zamanında Nihavend savaşından sonra İran topraklarının tümünün İslâm coğrafyasına dahil edilmesiyle başlamış ve daha çok Horasan bölgesinde meydana gelen ilk mücadeleler, özellikle Emevîler zamanında Müslümanlar lehine genişleyerek devam etmiştir. Muaviye'nin siyasî istikrarı sağlamasıyla birlikte, duran İslâm fetihleri başlayacak ve Türkistan coğrafyasına da ordular seferber edilecektir.

Emevî halifeleri zamanında takip edilen politika ile bölge üzerindeki mücadele zaman zaman değişik boyutlarda devam etse de en etkili olduğu dönem Velid b. Abdülmelik zamanı olacaktır. Basra valisi Haccac es-Sakafi tarafından Horasan'a vali tayin edilen Kuteybe b. Müslim, Türkistan bölgesinin büyük kısmının fethini gerçekleştirecektir. Onun komutasında gerçekleştirilen seferler ile Mâverâünnehir bölgesinin büyük bir kısmının fütuhâtı tamamlanacaktır. Özellikle Ömer b. Abdülaziz döneminde karakter değiştiren fetih anlayışı çok sayıda insanın Müslüman olmasının yolunu açmıştır. Bu bildiride Emevîler zamanında Mâverâünnehir bölgesine yapılan akınlar ve meydana gelen olaylar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Emevî, Türkistan, Kuteybe b. Müslim, Fetih, Türkler, Müslüman, Mâverâünnehir.

Mâverâünnehir'e İlk Dönem İslâm Akınları ve İslâmlaşma

Hz. Ömer İslâm Devleti'nin sınırlarını daha uzak bölgelere taşımış; onun zamanında Arap orduları, Sasani İmparatorluğu'nu ortadan kaldırıp bütün İran'a hâkim olurken, Hz. Osman döneminde de doğuda tüm Horasan topraklarını ele

* Prof. Dr.; Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; muhittinkapansahin@karabuk.edu.tr

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

geçirmişlerdir. İslâm orduları Horasan'dan sonra Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mâverâünnehir sınırına ulaşmışlar ve böylece karşı karşıya gelen Türk ve Araplar, uzun süre devam edecek olan mücadelelere başlamışlardır. Müslümanlar, 642/21 yılında Sasani ordusunu Nihavend'de yenilgiye uğratarak Horasan'ı hakimiyeti altına almış ve sonra Toharistan¹ ve Mâverâünnehir² coğrafyasında Türklerle komşu durumuna gelmişlerdir. Bu yeni durum Türk-Arap çatışmasını fiilen başlatmıştır. Müslümanlar Abdullah b. Amir Basra valisi iken Ahnef b. Kays yönetimindeki orduyla Horasan'a girerek Herat, Serahs, Belh ve Nisabur gibi önemli şehirleri fethetmişlerdir³. Son bir hamle ile ayakta kalma mücadelesi veren Sasani hükümdarı III. Yazdicerd, Türklerin de içinde bulunduğu ve Fergana⁴ ile Soğd⁵ halkından sağladığı orduyla Belh'i geri almış, fakat Abdullah b. Amir yaptığı karşı hamlelerle Horasan'ı yeniden İslâm yurduna katmıştır⁶. Bu sıralarda iki taraf arasında var olan çekişmenin merkezini Horasan hakimiyeti oluşturmuş, hiç kimse bölgenin kontrolleri altından çıkmasına razı olmamıştır. Fakat Türkler ve bölge güçleri arasında var olan dağınıklık istenilen başarıyı getirmemiş Araplar büyük bir üstünlük sağlamışlardır. Hz. Osman yönetiminin ikinci altı yıllık zamanıyla Hz. Ali'nin hilafeti sırasında meydana gelen iç kaos nedeniyle Horasan ve Mâverâünnehir bölgesindeki orduların hareketleri durma noktasına gelmiş

¹ İbnü'l-Fakih, *Muhtasar Kitabı'l-Buldân*, Leyden, 1967. s. 321-323.

² İstahrî, *Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*, Leyden, 1967. s. 286.

³ Ebû Yahyâ Zekeriyâ b. Muhammed b. Mahmûd Kazvinî, *Âsârü'l-Bilâd ve Ahbârü'l-İbâd*, Beyrut: Daru Sadır, 1960. s. 281; İbn Hurdazbih, *Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*, Leyden, 1967. s.36; Ebû Abdillâh Şihâbüddin Yâkût b. Abdillâh Hamevî Bağdâdî Rûmî Yakut Hamevi, *Kitâbu Mucemü'l-Buldân*, II Beyrut: Daru Sadır, 1995. I/479; Mukaddesî, *Ahsenü't-Tekâsim*, Leyden, 1967. s. 30.

⁴ Hamevi, *Kitâbu Mucemü'l-Buldân*. IV, s. 253; Kazvinî, *Âsârü'l-Bilâd ve Ahbârü'l-İbâd*. 235.

⁵ Hurdazbih, *Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*. s. 38; Kazvinî, *Âsârü'l-Bilâd ve Ahbârü'l-İbâd*. s. 200.

⁶ Ebu'l-Abbas Ahmed b. Yahya Belâzürî, *Futûhu'l-Buldân*, ed. Abdullah Enis et-Tübbâ-Ömer Enis Et-Tübbâ, Beyrut, 1987. s. 568-569; Ya'kûbî, *Tarih*, Beyrut, 1960. II, s. 167; Taberî, *Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülûk*, ed. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, Beyrut: Dâru's-Seveydan, y.y. IV, s. 301; İbn Kesîr, *Büyük İslam Tarihi: el-Bidâye ve'n-Nihâye*, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2000. VII, s. 160-161.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

fakat Müslümanlar bu coğrafyada kazandıkları yerleri korumayı sürdürmüşlerdir⁷.

Hz. Osman'ın şehadetiyle başlayan olaylar ve Muaviye b. Ebî Süfyan'ın mücadelesi sonrası Emevî Devleti kurulmuş ve bir istikrar ortamı oluşturulmuştur. Sağlanan bu istikrardan sonra İslâm fütuhâtı Muaviye zamanında yeniden başlatılmıştır. Muaviye zamanında da Horasan üzerine harekât, Basra valisi Abdullah b. Amir tarafından sürdürüldü. Abdullah'ın komutanlarından Abdurrahman b. Semure, 662/42 yılında çıktığı Sicistan seferinden zaferle dönmeyi başardı⁸. 665/44 yılında Mühelleb b. Ebî Süfya da Sind'deki Türkleri itaat altına aldı⁹. Bu tarihlerde bölge halkının, Müslüman ticaret adamlarının şahsında İslâm dinini tanınması ve İslâm kültürü hakkında az çok kanaat sahibi olması muhtemeldir¹⁰.

Emevîlerin ilk halifesi Muaviye zamanında gerçekleşen bu ilk seferlerin ana gayesi, kalıcı fetih politikasından daha ziyade Horasan'ı elde tutmak ve Mâverâünnehir (Aşağı Türkistan) bölgesini tanımak amacındaydı¹¹. Emevî devleti, bu dönemde; yeni kurulmuş olmanın getirdiği yapısal yetersizlikler, ekonomik ve sosyal problemler dışında, mesafenin uzaklığı ve aralarında siyasî birliktelik olmamasına rağmen bölgede hâlâ gücünü koruyan Türk unsur sebebiyle Mâverâünnehir üzerinde istenilen ölçüde etkili olamamıştır¹². Ziyad b.

⁷ Hakkı Dursun Yıldız, *İslâmiyet ve Türkler*, İstanbul, 1980. s. 8.

⁸ Ebü'l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*, I Beyrut: Daru'l-Kütübü'l-Arabi, 1997. III, s. 286-287.

⁹ Ömer Ferruh, *Tarihi Sadru'l-İslam ve'd-Devletü'l-Emeviyye*, Beyrut, 1976. s. 128; Bey Muhammed Hudari, *ed-Devletü'l-Emeviyye*, Beyrut, 1986. s. 441.

¹⁰ Hasan Kurt, “Maveraünnehir'e İslâm'ın Girişi”, *Türkler*, ed. Hasan Celal v.d. Güzel, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, c. IV, ss. 279–89.

¹¹ Vassily Viladimiroviç Barthold, *Moğol İstilasına Kadar Türkistan*, ed. Hakkı Dursun Yıldız, Ankara, 1990. s. 67 vd.; Zekeriyâ Kitapçı, *Türkistan'da İslâmiyet ve Türkler*, Konya, 1988. s. 49 vd.

¹² Belâzurî, *Fütûhu'l-Buldân*, çev. Mustafa Fayda, Ankara, 1987. 481.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ebih'in 665/45 yılında Irak valiliğine görevlendirilmesiyle birlikte bölgedeki seferleri planlı hale gelmiştir¹³. Ziyad, Mâverâünnehir'e yapmayı düşündüğü akınlar için Horasan, Sicistan, Hind, Bahreyn ve Umman bölgelerini valiliğine bağlayan Ziyad, Horasan ve Sistan'da yeni ordugâhlar kurdurdu. Kûfe ve Basra'dan Arap kabilelerini Merv, Herat, Tus, Nişabur ve Belh şehirlerine yerleştirerek Horasan'daki Arap nüfuzunu arttırdı. Valileriyle askerî harekât için gerekli koordinasyonu sağladı¹⁴.

Horasan komutanı Hakem b. Amr el-Gıfarî,¹⁵ 667/47'de Toharistan seferine çıkarak Amu-Deryâ'nın (Ceyhun) karşı yakasındaki Çagâniyân'a (Arap kaynaklarında “Sagâniyân” şeklinde¹⁶) kadar ilerledi¹⁷. Burada Emevîler, üç yıl boyunca devam eden seferleri sonucunda Ceyhun nehrini aşarak Türklerle mücadelelerinde başarılı oldular¹⁸. Zorlukların aşılabilmesi ve mesafenin uzak olması problemlerinin ortadan kaldırılması için Ziyad, Merv'i bir ordugâh şehir haline getirdi¹⁹. Böylece Mâverâünnehir'in fethi için önemli bir harekât üssü sağlanmış oldu. Ortaya çıkan bu avantajlı durumdan sonra Horasan valisi olarak görevlendirilen Rebî b. Ziyad el-Harisî, 671/51 yılında yaptığı seferle bölgenin önemli bir mevkisi olan Zamm şehrini fethetti²⁰. Alınan tedbirler ve kazanılan zaferlerle birlikte Horasan'ın hakimiyeti tamamen sağlanırken, Mâverâünnehir de artık Müslümanların fetih sahası haline gelmiş oldu²¹.

¹³ Ferruh, *Tarihi Sadru'l-İslam ve 'd-Devletü'l-Emeviyye*. 128.

¹⁴ Hakkı Dursun Yıldız (ed.), “Emevîler Devri”, *Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi*, İstanbul: Çağ Yayınları, 1986, ss. 287–434. 303; Nesimi Yazıcı, *İlk Türk İslâm Devletleri*, Ankara: TDV yayınları, 2002. 34.

¹⁵ Belâzurî, *Fütûhu'l-Buldân*. 400.

¹⁶ Ziya Musa Buniyatov, “Çagâniyân”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul: TDV yayınları, 1993, c. VIII. 116.

¹⁷ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. III/455.

¹⁸ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. III, s. 455.

¹⁹ Hurdazbih, *Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*. s. 17, 18.

²⁰ Hamevi, *Kitâbu Mucemü'l-Buldân*. III, s. 151.

²¹ Halife b. Hayyat, *Tarih*, ed. Ekrem Ziya El-Ömerî, Riyad, 1985. s. 210; Recep Uslu, *Horasan Tarihi*, Uludağ Üniversitesi, 1997. s. 48-94; Osman Çetin, “Horasan”, *İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul, 1998, c. XVIII, ss. 234–41.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Emevîler Döneminde Mâverâünnehir üzerine yapılan etkili ve planlı seferler, Ziyad b. Ebih'in yerine vali olarak görevlendirilen oğlu Ubeydullah b. Ziyad tarafından başlatıldı. Babası zamanında edindiği tecrübelerle iyi bir birikim sahibi olan Ubeydullah, önce Beykend'ifethetmeyi başardı²². Çünkü burası Mâverâünnehir fetihleri için kilit konumunda bulunuyordu. Tehlikenin farkında olan Kabac Hatun, 674/54 yılında Buhara'yı korumak için büyük gayret gösterse de Ubeydullah karşısında başarılı olamadı ve yüklü bir tazminat karşılığında barış istemek zorunda kaldı²³. Yapılan anlaşmayla Ubeydullah b. Ziyad, yüklü bir vergi dışında, savaşçı iki bin Türk gencini de ordusuna katarak Basra'ya döndü²⁴. Ubeydullah'ın bu başarılarını Horasan'a vali atanan Sa'îd b. Osman da aynen sürdürdü. Bölgede önemli bir merkez olan Semerkant'ı vergiye bağladığı gibi Tirmiz'i de fethetmeyi başardı²⁵. Sa'îd b. Osman'dan sonra Horasan valisi olan Abdurrahman b. Ziyad da Mâverâünnehir bölgesine seferler düzenlemeye devam etti. Valinin emriyle Selm b. Ziyad yönetimindeki İslâm ordusu hem Semerkant'ı hem de Harezmi'yi hakimiyeti altına almayı başardı²⁶.

Emevî ve Yezid iktidarına karşı ortaya çıkan Abdullah b. Zübeyr, halifeliğini ilan ettikten sonra Horasan ve Mâverâünnehir bölgesine valiler tayin etti. Onun tarafından görevlendirilen vali Abdullah b. Hazım, ortaya çıkan kargaşadan yararlanarak isyan eden Türklerin isyanını bastırdı²⁷. Emevîlerin en

s. 235; Adem Apak, “Hz. Osman Dönemi Fetihleri”, *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, c. IX (2000). s. 437-442.

²² Hurdazbih, *Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*. s. 25.

²³ Belâzürî, *Futûhu'l-Buldân*. s. 577.

²⁴ İbrahim Kafesoğlu, “Türkler”, *İslam Ansiklopedisi*, İstanbul: MEB Yayınları, 1988, c. 12/2, ss. 142–280. s. 261.

²⁵ Hayyat, *Tarih*. s. 224; İbn Asem, *Futûh*, Beyrut, 1986. II, s. 313-316.

²⁶ Narşahî, *Tarihu Buhara*, çev. Ebû Nasr Ahmed b. Muhammed el-Kabâvî-Muhammed b. Züfer b. Ömer, Tahran, 1362. s. 59; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. IV, s. 95-97; İrfan Aycan, *Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebî Süfyan*, Ankara, 2001. s. 193-199.

²⁷ Belâzürî, *Futûhu'l-Buldân*. s. 582-583.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

güçlü ve kurumsal dönüşümünü sağlayan halifesi Abdülmelik b. Mervan, dahili problemleri ortadan kaldırdıktan sonra Mâverâünnehir bölgesine dönük faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Burada zayıflayan yönetimi yeniden güçlendirmek için bölgenin geleceğinde çok önemli rol oynayacak olan Haccac b. Yusuf'u 697/78 yılında Irak genel valisi olarak atadı. Haccac'ın ilk yıllarında Horasan bölgesinde Mühellebi ailesinden atanan valiler görev yaptı²⁸.

Mâverâünnehir bölgesi için büyük değişim, Haccac b. Yusuf tarafından Horasan valisi olarak görevlendirilen Kuteybe b. Müslim zamanında gerçekleşti. Onun valiliği zamanında aldığı tedbirler ve uygulamaya koyduğu politika bölgenin fethini ve İslâmlaşmasını sağladı. Kuteybe, muktedir bir kimse ve orduyu sevk ve idaresi mükemmeldi. Kuteybe, düşüncelerini gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşmak için önce stratejik bir konumu bulunan Belh'i almayı istedi. Bu sırada Toharistan yönetimini elinde bulunduran Nizek Tarhan, Kuteybe ordularına karşı koyamayacağını görünce anlaşma yoluna gitti. Bunu politikasına uygun bulan Kuteybe, sulh anlaşmasını yaparak ordugahı olan Merv'e döndü²⁹. Daha sonra Kuteybe, 706/88 yılında Beykend'i³⁰, ertesi yıl da Ramisan'ı³¹ hakimiyeti altına aldıktan sonra asıl hedefi olan Buhara'yı kuşattı. Buhara bu kuşatmaya karşı bir müddet direndi ise de eman dilemek zorunda kaldı. Yapılan anlaşmayla ağır bir vergi yükünün altına girdi³². Kuteybe'nin Buhara'daki başarılarını gören Semerkant hükümdarı Tarhan, haraç vermek ve İslâm

²⁸ H. A. R. Gibb, *Orta Asya'da Arap Fıtuhatı*, çev. M. Hakkı, İstanbul, 1930. s. 23; Julius Wellhausen, *Arap Devleti ve Sükutu*, çev. Fikret İşıltan, Ankara, 1963. s. 204.

²⁹ Gibb, *Orta Asya'da Arap Fıtuhatı*. s. 28; Akdes Nimet Kurat, “Kuteybe b. Müslim'in Harizm ve Semerkand'ı Zaptı”, *Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, c. VI / 5 (1984), ss. 388-93. s. 388-393.

³⁰ Narşahî, *Tarihi Buhara*. s. 61; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. IV, s. 523-530.

³¹ Hurdazbih, *Kitabu'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*. s. 46.

³² İrfan; İbrahim Sarıçam Aycan, *Emeviler*, Ankara: TDV yayımları, 1993. s. 60-61.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

egemenligini tanımak şartıyla eman istedi ve bu isteği kabul edildi³³. Bölgede bu gelişmeler yaşanırken daha önce kendisiyle anlaşma yapılmış olan Nizek, Müslümanlara karşı işbirliği yapmak ve ordu toplamak yoluna gitti. Bunu haber alan Kuteybe, yeniden Toharistan üzerine sefere çıktı. İslâm orduları karşısında savaşacak gücü bulamayan Nizek eman dileyip teslim oldu. Kuteybe b. Müslim bu asi devlet adamını Haccac'a gönderdi ve o da onun idamına hükmetti³⁴. Kuteybe b. Müslim 711/92 yılında Sicistan üzerine sefere çıkarak bölgenin Türk yöneticisi Rutbil'i, anlaşmayla hakimiyeti altına aldı³⁵. Daha sonra kardeşi Abdurrahman komutasında gönderdiği ordularıyla Harezmi bölgesini de ele geçirmeyi başardı³⁶.

Mâverâünnehir bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Semerkant, Kuteybe b. Müslim'in yeni hedefi oldu. Çünkü anlaşmayla Emevî yönetimini kabul eden şehrin bir tehdit unsuru olarak bölgede varlığı, onu endişelendiriyordu³⁷. Bundan dolayı vali, içinde Türklerinde olduğu güçlü bir ordu ile Semerkant üzerine yürüdü. Kuteybe'nin üzerine geldiğini öğrenen Semerkant hâkimi Gûrek b. İhşid, gerekli hazırlıkları yaparak Emevî ordusunu durdurmak istediysede bunda başarılı olamadı ve Semerkant'a sığındı³⁸. Kuteybe b. Müslim şehri güçlü bir kuşatma altına aldı. Bu kuşatmadan kurtulamayacağını anlayan Gûrek, anlaşma yoluna gitti. Anlaşma sonrasında Kuteybe, Semerkant'a girerek şehre askerî birlik yerleştirdi³⁹. Valiliği boyunca girdiği mücadelelerden hep zaferle çıkan Kuteybe Semerkant'tan sonra Hocend ve Taşkent şehirlerini de

³³ Kurat, “Kuteybe b. Müslim'in Harizm ve Semerkant'ı Zaptı”, ss. 388–93. s. 394-396.

³⁴ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. IV, s. 549-552.

³⁵ Wellhausen, *Arap Devleti ve Sükutu* s. 109; Taberî, *Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülûk*. VI, s. 468.

³⁶ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. IV, s. 570.

³⁷ Yıldız, *İslâmiyet ve Türkler*. s. 18.

³⁸ Belâzürî, *Futûhu'l-Buldân*. s. 592.

³⁹ Taberî, *Tarihu'l-Ümem ve'l-Mülûk*. VI, s. 472-476.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

fethetmeyi başardı. Bu kazanımlarına önemli bir merkez olan İsficâb'ı da ekledi⁴⁰. Emevîlerin bu başarılı valisi 715/96 yılında gerçekleştirdiği son seferi ile Kaşgar'a kadar ilerleyerek önemli kazanımlara imza attı⁴¹.

Emevî devletinde hilafet tahtında meydana gelen değişim ve Haccac b. Yusuf'un ölümü, Kuteybe b. Müslim'in hayat akışında önemli bir kırılmanın yaşanmasına sebep oldu. Velid b. Abdülmelik'in veliahtlıktan azletmek istediği ama başaramadığı Süleyman b. Abdülmelik'in halife olması (715/97) devlet bürokrasisinde ciddi değişimlerin yaşanmasını getirdi. Halife Süleyman'ın, eski idarecilerin bir kısmına karşı takındığı düşmanca tavır⁴² Kuteybe'nin de devlete karşı muhalif hareket etmesine ve sonunda öldürülmesine sebep oldu⁴³. Bu durum bölgede elde edilmiş olan kazanımların zayıflamasına ve Mâverâünnehir'deki Müslüman yönetiminin duraklamasına sebep oldu.

Kuteybe b. Müslim eliyle bölgede fetihler yapılırken İslam dininin yayılması için de gayretler sarf edildi. Bu maksatla Buhara'nın fethinden sonra 713 yılında buraya bir cami yaptırdı. Semerkant'ın Müslümanlara teslim şartları arasında da şehirde bir cami yapılması maddesi bulunuyordu. Kuteybe b. Müslim bu cami yapılmasına bizzat nezaret etti. Benzer hususlar Beykent'in fethinde de uygulamaya konuldu. Fethedilen şehirlere Müslüman Araplar yerleştirildi. Ayrıca Kuteybe insanları cami ve dine yaklaştırmak amacıyla Buhara ve bazı şehirlerde Cuma namazına gelenlere para dağıttı. Hatta namazlarda Kur'an'ın Arapça dışında bir lisanla okunması da söz konusu olmuştu⁴⁴.

⁴⁰ Belâzürî, *Futûhu 'l-Buldân*. s. 593-594.

⁴¹ Hudari, *ed-Devletü 'l-Emeviyye*. s. 513-516.

⁴² İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, ed. Muhammed Abdülkadir Ata-Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut, 1992. VII, s. 18.

⁴³ Wellhausen, *Arap Devleti ve Sükutu*. s. 121-122.

⁴⁴ Yazıcı, *İlk Türk İslâm Devletleri*. s. 59.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ancak Ömer b. Abdülaziz'in (717-720) halife olmasıyla birlikte Emevî devlet yönetiminde ve anlayışında köklü bir değişim oldu. Ömer İbn Abdülaziz'in hilafet dönemini Aşağı Türkistan'ın İslâmlaşması açısından, kısa fakat hayırlı bir devre olarak değerlendirmek gerekir. Ömer İbn Abdülaziz'in en büyük ideallerinden biri, güçlü bir İslâm toplumunun tesisi idi. Halife bu hedefi gerçekleştirmek için bir kısım icraata girişmiş, bu cümleden olmak üzere: önce Türkistan seferlerini durdurmuş, bölgeye yeni idareciler tayin etmiş, onların yumuşak bir yönetim kurmalarını temine çalışmıştı⁴⁵. Ayrıca o, Müslümanlar arasındaki vergi adaletsizliğini önlemiş, İslâmiyet'in tebliği amacıyla "çağrı mektupları" göndermişti⁴⁶. Onun zamanında maaş ve ganimetten pay almada Emevîlerin mevali aleyhindeki haksız uygulamaları terkedildi⁴⁷. Bu çabaların müspet sonuçları alındı fakat Ömer İbn Abdülaziz'in ölümüyle bu politikaya son verildi. Yeni halifelerin eski politikalara geri dönmesi halkın devlet yöneticilerine karşı muhalefet etmelerine ve ortaya çıkan isyanlara katılmalarına neden oldu. Adaletten uzaklaşıldığı için toplumsal problemlerin artması devlet adamları için de güvensiz ortamların oluşmasını doğurdu⁴⁸.

Yezid b. Abdümelik'in (720-724/101-105) hilafeti sırasında eski politikalara dönüldü ve mevali politikasının yeniden uygulanmasına başlandı. Ömer b. Abdülaziz'in yaptığı tüm icraatlar tersine çevrildi⁴⁹. Yeni halifenin hilafet

⁴⁵ Ya'kûbî, *Tarih*, II, 302; Hasan Kurt, *Orta Asya'nın İslâmlaşma Süreci*, Ankara, 1998. s. 177; Yunus Akyürek, *Maveraünnehr-Türk İslâm Tarihindeki Yeri ve Önemi*, Uludağ üniversitesi, 2001. s. 40-41.

⁴⁶ İmadüddin Halil, *Ömer b. Abdülaziz Dönemi ve İslâm İnkılabı*, çev. Ubeydullah Dalar, İstanbul, 1984. s. 126-134; Hüseyin Algül, *İslam Tarihi*, İstanbul: Gonca Yayınevi, 1997. III, s. 120; Marshall G. S. Hodgson, *İslâmın Serüveni*, çev. Komisyon, İstanbul, 1995. I, s. 192; Hasan İbrahim Hasan, *Siyasi, Dini Kültürel-Sosyal İslam Tarihi*, çev. İsmail Yiğit-Sadreddin Gümüç, İstanbul, 1996. II, s. 66; Adnan Demircan, *Haricilik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi*, 2000. s. 19, 115.

⁴⁷ Bernard Lewis, *Tarihte Araplar*, çev. Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, 1979. s. 91.

⁴⁸ Zettersteen K. V., "Nasr b. Seyyar", *İslam Ansiklopedisi*, İstanbul: MEB Yayınları, 1964, c. IX, ss. 107-9. s. 108; Adnan Demircan, *İslam Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevali İlişkisi*, İstanbul: Beyan Yayıncılık, 1996.

⁴⁹ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. V, s. 67.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

makamına yakışmayan tutum ve davranışları toplumun huzursuzluğunu daha da artırdı. Bu kaostan yararlanan Türgiş hakanı Su-lu, 721/102 yılında Horasan valisi Sa'îd b. Amr el-Haraşî'yi ağır bir yenilgiye uğrattı⁵⁰. Fakat o, istediği askerî yardımını sağlayamadığı için Semerkant'ı kuşatma altına alamadı⁵¹. Bu kuşatma sonrası Sa'îd b. Amr'ın Semerkant halkına karşı kötü muamelesi toplumun var olan öfkесinin daha da artmasına sebep oldu⁵².

Emevîlerin en uzun dönem hilafet tahtında oturan yöneticilerinden biri olan Hişam b. Abdümelik (724-743/105-125) zamanında uygulanan katı vergi politikası, toplumda var olan rahatsızlığın daha da artmasına sebep oldu. Bu durum, Mâverâünnehir bölgesinde Arapların Türkler karşısında gerileme sürecini devam ettirdi. Horasan valisi Müslim b. Sa'îd, Türgiş hakanı Su-lu karşısında büyük kayıplar vererek Hocend'e sığınmak zorunda kaldı⁵³. Böylece taarruzdan savunmaya çekilmeye mecbur kalan Araplar, sahip oldukları toprakları kaybetme korkusu yaşamaya başladılar⁵⁴.

Mâverâünnehir bölgesinde Müslümanlar güç kaybettikçe ve hakimiyetleri zayıflamaya devam ettikçe bölge halklarının muhalif hareketleri de o şekilde artmaya başladı. Mevali uygulamasına maruz kalanların verdiği yardımlarla Türkler, Buhara'da büyük bir isyanın fitilini ateşlediler⁵⁵. Başlayan bu ateş sonrasında 730/112 yılından 738/120 yılına kadar bu bölgede Türklerle Araplar arasında sürekli çatışmalar olmaya devam etti⁵⁶.

⁵⁰ İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*. VII, s. 64.

⁵¹ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târih*. s. 103-105.

⁵² Belâzürî, *Futûhu'l-Buldân*. s. 600-601.

⁵³ İbn Tagriberdî, *en-Nücûmu'z-Zahire fi Mülûki Mısır ve'l-Kahire*, Kahire, 1992. I, 331.

⁵⁴ Yıldız, *İslâmiyet ve Türkler*. 21.

⁵⁵ Tagriberdî, *en-Nücûmu'z-Zahire fi Mülûki Mısır ve'l-Kahire*. I, s. 345.

⁵⁶ İsmail Hakkı Atçeken, *Devlet Geleneği Açısında Hişam b. Abdümelik*, Ankara, 2001. s. 155-160.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Hişam döneminde Horasan valisi Eşres b. Abdullah es-Sülemi, Türkler arasında İslâmiyet'in yayılması amacıyla Ebu's-Seyda Salih b. Tarif ve Rebi b. İmran et-Temimi'yi görevlendirdi. Bu ikisi Semerkant ve civarı Türkleri arasında gayretle çalıştılar. 742'de Belh'te bir cami yaptırıldı. Yine Hişam döneminde bu sırada Türkistan'ın en güçlü devleti olan Türğiş kağanı Su-lu'ya İslâm'a davet için büyük bir elçilik heyeti gönderildi⁵⁷.

Emevîlerin son Horasan valisi Nasr b. Seyyar'ın, İslâm hâkimiyetine karşı mukavemet gösteren Aşağı Türkistan sakinlerini, Araplarla aralarındaki farkları ortadan kaldırarak kazanmaya çalışması görülmektedir. Böylece Mâverâünnehir'de kaybolmak üzere olan İslâm hakimiyeti, Emevîlerin son Horasan valisi Nasr b. Seyyar tarafından yeniden sağlanmıştır. Nasr, Ömer b. Abdülaziz gibi barışçı tavrı ve bölgenin farklı etnik unsurlarına saygı göstererek huzuru temin etti⁵⁸.

Sonuç

İslâm ordularının İran fetihlerini gerçekleştirilmesiyle birlikte Müslümanlar Türklerle komşu durumuna gelmiştir. Bu süreç haliyle başlangıçta savaşa dayalı ilişkilerin meydana gelmesini kaçınılmaz kılmıştır. Arapların fetih sahası olarak Türklerin hâkim oldukları Mâverâünnehir topraklarına girmeleri bu çatışmaları artırmıştır. Hz. Osman zamanında başlayan seferler Muaviye b. Ebî Süfyan zamanında da ülke içi problemler halledildikten sonra aynen devam ettirilmiştir. Başlangıçta güçlü savunma savaşlarıyla karşı karşıya kalan Arap orduları, yaptıkları savaşlarda kayıplar vermelerine rağmen kazanan taraf olmuşlardır. Türklerin bölgede dağınık halde bulunmaları ve bir güçlü siyasi güç

⁵⁷ Yazıcı, *İlk Türk İslâm Devletleri*. S. 60.

⁵⁸ Zettersteen K. V., “Nasr b. Seyyar”, ss. 107–9.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

olusturamamis olmaları bu mağlubiyetlerin yaşanmasının ana sebebini oluşturmıştır. Bölgedeki düzenli fetih politikalarının hayata geçirilmesinden sonra Emevîler, iskân politikası uygulayarak Müslüman Arapları bölgenin önemli şehirlerine yerleştirmeye başlamış, bu yerleşimleri anlaşmalarının şartları arasına almışlardır. Emevî halifelerinin Ömer b. Abdulaziz hariç neredeyse hepsinin mevali politikasını uygulaması bölgedeki İslâmlaşmanın yavaşlamasına hatta İslâm hakimiyetine karşı isyanların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu durum Emevîler aleyhine bölgede büyük rahatsızlıkların yaşanmasına ve Abbasi ihtilalinin zemininin oluşmasına imkân hazırlamıştır.

Savaş olmayan barış dönemlerinde ise Buhara ve Semerkant başta olmak üzere Türk yurtlarına yerleştirilmiş Müslümanlarla Türkler bir arda yaşamışlar ve böylece birbirlerini daha yakından tanıma imkanına sahip olmuşlardır. Sulh zamanlarındaki bu ilişkiler, İslâm'ı tanıma ve kabul etme açısından önemli fırsatlar sunmuştur. Böylece ferdi veya küçük gruplar halinde İslâmlaşma söz konusu olmuştur. Fakat Emevî yöneticilerinin bölge halklarına karşı yanlış tutum ve politikaları, daha geniş çaplı İslâmlaşmanın olmasına engel teşkil etmiştir. Fakat gerek Velid b. Abdulmelik zamanında gerçekleşen fetihler olsun gerekse Ömer b. Abdulaziz'in takip ettiği adil yönetim modeli olsun bütün bunlar bölgedeki İslâm varlığının başlamasının ve devam etmesinin en önemli unsurunu oluşturmuştur.

KAYNAKLAR

1. AKYÜREK Yunus, *Maveraünnehr-Türk İslâm Tarihindeki Yeri ve Önemi*, Uludağ üniversitesi, 2001
2. ALGÜL Hüseyin, *İslam Tarihi*, İstanbul: Gonca Yayınevi, 1997
3. APAK Adem, “Hz. Osman Dönemi Fetihleri”, *Uludağ Üniversitesi*

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Ilahiyat Fakültesi Dergisi, c. IX (2000)

4. ASEM İbn, *Futûh*, Beyrut, 1986
5. ATÇEKEN İsmail Hakkı, *Devlet Geleneği Açısında Hişam b. Abdülmelik*, Ankara, 2001
6. AYCAN İrfan; İbrahim Sarıçam, *Emeviler*, Ankara: TDV yayınları, 1993
7. AYCAN İrfan, *Saltanata Giden Yolda Muaviye b. Ebî Süfyan*, Ankara, 2001
8. BARTHOLD Vassily Viladimiroviç, *Moğol İstilasına Kadar Türkistan*, ed. Hakkı Dursun Yıldız, Ankara, 1990
9. BELÂZURÎ, *Fütûhu'l-Buldân*, çev. Mustafa Fayda, Ankara, 1987
10. BELÂZÜRÎ Ebu'l-Abbas Ahmed b. Yahya, *Fütûhu'l-Buldân*, ed. Abdullah Enis et-Tübbâ-Ömer Enis Et-Tübbâ, Beyrut, 1987
11. BUNİYATOV Ziya Musa, “Çagâniyân”, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul: TDV yayınları, 1993, c. VIII, s.
12. ÇETİN Osman, “Horasan”, *İslam Ansiklopedisi*, İstanbul, 1998, c. XVIII, ss. 234–41
13. DEMIRCAN Adnan, *Haricilik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi*, 2000
14. ———, *İslam Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevali İlişkisi*, İstanbul: Beyan Yayıncılık, 1996
15. FERRUH Ömer, *Tarihi Sadru'l-İslam ve 'd-Devletü'l-Emeviyye*, Beyrut, 1976
16. GIBB H. A. R., *Orta Asya'da Arap Futuhatı*, çev. M. Hakkı, İstanbul, 1930
17. HALİL İmadüddin, *Ömer b. Abdülaziz Dönemi ve İslâm İnkılabı*, çev. Ubeydullah Dalar, İstanbul, 1984
18. HAMEVI Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkût b. Abdillâh Hamevî Bağdâdî Rûmî Yakut, *Kitâbu Mucemü'l-Büldân*, II., Beyrut: Daru Sadır, 1995
19. HASAN Hasan İbrahim, *Siyasi, Dini Kültürel-Sosyal İslam Tarihi*, çev. İsmail Yiğit-Sadreddin Gümüş, İstanbul, 1996
20. HAYYAT Halife b., *Tarih*, ed. Ekrem Ziya El-Ömerî, Riyad, 1985.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

-
21. HODGSON Marshall G. S., *İslâmın Serüveni*, çev. Komisyon, İstanbul, 1995
22. HUDARI Bey Muhammed, *ed-Devletü 'l-Emeviyye*, Beyrut, 1986.
23. HURDAZBIH İbn, *Kitabu 'l-Mesâlik ve 'l-Memâlik*, Leyden, 1967
24. İBN KESİR, *Büyük İslam Tarihi: el-Bidâye ve 'n-Nihâye*, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2000
25. İBNÜ'L-CEVZÎ, *el-Muntazam*, ed. Muhammed Abdülkadir Ata-Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut, 1992
26. İBNÜ'L-ESİR Ebü'l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim, *el-Kâmil fi 't-Târih*, I., Beyrut: Daru'l-Kütübü'l-Arabi, 1997
27. İBNÜ'L-FAKIH, *Muhtasar Kitabu 'l-Buldân*, Leyden, 1967
28. İSTAHRÎ, *Kitabu 'l-Mesâlik ve 'l-Memâlik*, Leyden, 1967
29. KAFESOĞLU İbrahim, “Türkler”, *İslam Ansiklopedisi*, İstanbul: MEB Yayınları, 1988, c. 12/2, ss. 142–280
30. KAZVINÎ Ebû Yahyâ Zekeriyâ b. Muhammed b. Mahmûd, *Âsârü 'l-Bilâd ve Ahbârü 'l-İbâd*, Beyrut: Daru Sadır, 1960
31. KITAPÇI Zekeriya, *Türkistan'da İslâmiyet ve Türkler*, Konya, 1988.
32. KURAT Akdes Nimet, “Kuteybe b. Müslim'in Harizm ve Semerkand'ı Zaptı”, *Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, c. VI / 5 (1984), ss. 388–93
33. KURT Hasan, “Maveraünnehir'e İslâm'ın Girişi”, *Türkler*, ed. Hasan Celal v.d. Güzel, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, c. IV, ss. 279–89
34. ———, *Orta Asya'nın İslâmlaşma Süreci*, Ankara, 1998
35. LEWIS Bernard, *Tarihte Araplar*, çev. Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, 1979
36. MUKADDESÎ, *Ahsenü 't-Tekâsim*, Leyden, 1967
37. NARŞAHÎ, *Tarihu Buhara*, çev. Ebû Nasr Ahmed b. Muhammed el-Kabâvî-Muhammed b. Züfer b. Ömer, Tahran, 1362
38. TABERÎ, *Tarihu 'l-Ümem ve 'l-Mülûk*, ed. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, Beyrut: Dâru's-Seveydan, y.y
39. TAGRIBERDÎ İbn, *en-Nücûmu 'z-Zahire fî Mülûki Mısır ve 'l-Kahire*, Kahire, 1992
40. USLU Recep, *Horasan Tarihi*, Uludağ Üniversitesi, 1997

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
41. WELLHAUSEN Julius, *Arap Devleti ve Sükutu*, çev. Fikret Işıltan, Ankara, 1963
 42. YA'KÛBÎ, *Tarih*, Beyrut, 1960
 43. YAZICI Nesimi, *İlk Türk İslâm Devletleri*, Ankara: TDV yayınları, 2002
 44. YILDIZ Hakkı Dursun, (ed.), “Emeviler Devri”, *Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi*, İstanbul: Çağ Yayınları, 1986, s. 287–434
 45. ———, *İslâmiyet ve Türkler*, İstanbul, 1980
 46. ZETTERSTEEN K. V., “Nasr b. Seyyar”, *İslam Ansiklopedisi*, İstanbul: MEB Yayınları, 1964, c. IX, ss. 107–9.